

TECHNICAL SCIENCES

ЭЛЕКТРОН ҲУЖЖАТ АЙЛАНИШ ТИЗИМЛАРИНИНГ СИНФЛАРИ ВА ИШЛОВ БЕРИШНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАРИ

Баходир Болтаевич Муминов¹, Адилбек Юсупбаевич Даулетов²
^{1,2}Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ,

Annotation

In the article, scientific research conducted in the Republic and around the world shows that the electronic document management system is divided into four groups: Local, Corporate, Regional, Global electronic document management, based on the principles of designing automated control systems. The article examines the specific characteristics of the classes of electronic document management systems before the management and formation of electronic document processing in accordance with the classes.

Keywords: local, Corporate, Regional, Global, Network, Information Systems, organization, Electronic Document, current organization, Top organization, peer organization, down Organization, server, Sputnik antennas, Proxy server, LAN and VPN controllers

Аннотация

Мақолада Республикамизда ва бутун дунёда олиб борилган илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики электрон ҳужжат айланиш тизимининг ташкилотларда ўзаро ҳужжат айланиш хусусиятидан, автоматлаштирилган бошқарув тизимларини лойиҳалаш тамойиллари асосида қуйидаги тўртта гуруҳга яъни Локал, Корпоратив, Минтақавий, Глобал электрон ҳужжат айланишига ажратилди. Мақола электрон ҳужжат айланиш тизимининг синфларга мос электрон ҳужжатга ишлов беришнинг бошқариш ва шакллантиришдан олдин уларни синфларини хос хусусиятларини тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: Локал, Корпоратив, Минтақавий, Глобал, тармоқ, Ахборот тизимлари, ташкилот, электрон ҳужжат, жорий ташкилот, юқори ташкилот, тенгдош ташкилот, қуйи ташкилот, сервер, спутник антенналар, Прокси-сервер, LAN ва VPN контроллерлар.

Кириш

Сўнгги йиллар мобайнида электрон ҳужжат айланиш тизимлари бутун дунёдаги ташкилотларнинг фаолиятига сезиларли таъсир кўрсатди. Шахсий компьютерларнинг пайдо бўлиши, маҳаллий ва корпоратив тармоқларни яратиш, “мижоз-сервер” технологияси фойдаланиш ва интернет тармоғи ташкилотларга таъкилий тузилмаларда бошқарув қарорларини назорат қилиш ва сифатини сезиларли даражада ошириш, молиявий ва иқтисодий фаолиятни режалаштиришни юқори сифатли даражага олиб чиқишга имкон берди[1].

ЭҲАТларини яратишга турли ёндашувлар мавжуд бўлиб, Ю.Ю.Петровнинг диссертациясида ЭҲАТда ҳужжатларнинг бир нуқтадан иккинчи нуқтага бориш вақтини баҳолаш тамойилларига асосланиб яратиш масаласи ўрганилган[2]. Бу тадқиқотда ташкилотларнинг факторлари ва ахборот тизимининг (АТ) техник таъминоти билан боғлиқ хусусиятларга инобатга олинган. В.М. Киреев “ЭҲ айланиши асосида ишлаб чиқаришни лойиҳалаш ва технологик тайёрлашни автоматлаштиришни

такомиллаштириш” номли диссертациясида ЭҲАни оптималлаштириш методологиясини кўриб чиқади. Тадқиқот ишида асосий аппарат ва дастурий техник воситаларни баҳолашга, компьютер турлари ва улардаги операцион тизимлар имкониятларига бағишланган[3]. Бу эса 21 аср бошларида техник воситалар, шахсий компьютерлар ва сервер (ихтисослаштирилган) компьютерлар қимматлиги туфайли амалга оширилган.

АСОСИЙ ҚИСМ

Дунёда энг кўп фойдаланиб келинаётган ахборот тизимларидан бири бу электрон ҳужжат айланиш (ЭҲАТ) ҳособланади. Шунинг учун бу тизимнинг синфларни аниқлаш ҳамда шу синфларга ЭҲларга ишлов бериш орқали бошқариш ва шакллантириш схемаси, математик моделлари танлаб олиш муҳимдир.

Бундай тизимларни юқори кўрсаткичга эришишнинг асосий сабабларидан бири бу дастурий мажмуасининг функционал имкониятларига ҳам боғлиқ. ЭҲА тизимининг имкониятларига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- Ҳужжатларни қайта ишлаш модули (кириш / чиқиш ҳужжатлари, ички ҳужжатлар).
- Шартнома ҳужжатлари модули.
- ҳужжат шаблонини яратиш модули.
- Сканерлаш / Штрих-код (QR code) модули.

- Бошқарув ҳужжатларини қайта ишлаш модули (кенгаши, комиссиялар).

- Электрон архив модули (ишлар номенклатурасини юритиш).

- ЭҲАдан фойдаланган ҳолда хавфсизлик модули.

- Ҳисобот яратиш модули.

- Тизим интеграцияси модули.

- Қидириш модули.

- Мониторинг модули.

- Модул ҳақида хабар бериш (билдиришномалар).

- Каталогларни бошқариш модули.

- Электрон почтага юбориш модули (ташкilot почта сервери билан интеграция).

- Модулли ҳужжат конструкторлари (янги турдаги ҳужжатлар яратиш, жараёнларини моделлаштириш, ҳисобот шакллари яратиш).

- Дастурда амалга ошириш мумкин бўлган кўшимча функционал имкониятлар.

- Текшириш модули (ҳужжатнинг сканерланган нусхаларини таққослаш, файллар орасидаги фарқнинг таҳлили).

- Жадваллар билан ишлаш модули (тизим интерфейсидан жадваллар яратиш ва жойлаштириш имконияти).

- Режалаштириш модули (вазифаларни тарқатиш ва шакллантириш),

- Тадбирларни бошқариш модули (тадбирларни режалаштириш, ёрдамчи ресурсларни тайёрлаш, хоналарини брон қилиш).

Юқорида санаб ўтилган имкониятлар ЭҲАТларини синфларида турлича яъни ўзига хос хусусиятлар асосида ўзгарган ҳолда яратилиши мумкин. Электрон ҳужжат айланиш тизим учун мўлжалланган дастурий таъминотларни ишлаш тамойиллари ва ҳисоблаш тармоқларининг архитектурасига асосланиб, уларни синфларга, яъни локал, корпоратив, минтақавий, глобал ахборот тизимларига ажратиш мумкин. Ҳар бир синфга мос келадиган компьютер ва ҳисоблаш тармоқлари архитектурасини мавжуд. Ахборот тизимининг синфларга мос ЭҲга ишлов

беришнинг бошқариш ва шакллантиришдан олдин уларни синфларини хос хусусиятларини тадқиқ қилиш лозим.

ЭҲА тизимларининг қуйидаги синфларига ажратилади:

1-расм. ЭҲА тизимининг синфлари.

ЭҲА тизимининг элементлари ва ўзга хос томонлари қуйидагича:

Локал ЭҲА – ташкilot, ички ЭҲА тизими, ички бўлимлар билан LAN ҳужжат айланишда ЭҲ ва автоматлаштириган иш жойлари ҳисобланади.

Корпоратив ЭҲА – тенгдош ва юқори ҳамда қуйи ташкilotлар, VPN негизида химояланган ҳужжат айланишда ЭҲ ва автоматлаштириган иш жойлари ҳисобланади.

Минтақавий ЭҲА – бошқарув аппарати бир хил бўлган тенгдош ва юқори ҳамда қуйи ташкilotлар. VPN негизида очик ёки ёпиқ тузилмада ҳужжат айланишда ЭҲ ва автоматлаштириган иш жойлари ҳисобланади

Глобал ЭҲА – халқаро тенгдош ва юқори ҳамда қуйи ташкilotлар. VPN негизида фаолият ресурсларидан келиб чиқиб, давлатлараро ҳамкорлик ва ташқи ишлар бўйича ҳужжат айланишда ЭҲ ва автоматлаштириган иш жойлари ҳисобланади.

Бу синфларнинг элементлари бир – бирини ўзаро тўлдириб амалга оширилади. Бундай хулоса қилиш мумкинки, ЭҲАТининг юқори босқичи бу – Глобал ЭҲА ва қуйи босқичи эса – локал ЭҲАидир.

Бу синфларнинг функционал имкониятлари айнан бир хил бўлиши мумкин эмас, чунки уларни таснифига қарайдиган бўлсак, мақсад ва вазифалар турлича. Шунингдек, уларнинг талаблари, техник

таъминот ва компьютер тармоқларининг архитектураси ҳам турлича бўлади.

Ахборот тизимини яратиш ва жорий қилиш нуқтаи назаридан оладиган бўлсак, унинг архитектураси, ташкилий, техник, тизимли программа, математик, дастурий, хавфсизлик, лингвистик, ҳужжатшунослик, маълумотларни импорт ва экспорт қилиш таъминотларини таъминлаш масаласи аҳамиятга эгадир. Бу эса ишнинг биринчи бобида ЭХАТларнинг таминолари ва уларнинг вазифаларини келтирилган.

Аммо бугунги кунда электрон ҳужжат айланиш тизимларидаги муаммолар реал вақт режимида ташкилотнинг ҳужжат ишлов беришни бошқариш ва шаклантириш вақтларига боғлиқдир. Бу муаммони ҳал қилиш учун ЭХАТларининг ташкилотлараро муносабати, кирувчи ва чиқувчи ҳужжатларни ўрганиш, ташкилот ички ЭХАТдан ўтказиш, яъни ишлов беришнинг бошқариш вақтини оптималлаштириш учун бу жараённинг математик моделини қуриш лозим.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда қуйидагича ЭХА тизимини ҳужжат айланиш ташкилотлари, ташкилот даражаси аниқлаган ҳолда хос хусусиятлари асосида таснифлаш ва математик моделини қуриш мумкин.

ЭХА тизимларида ташкилотларнинг ўзаро муносабатларини аниқланганда x_1 - ташкилот, x_2 - юқори ташкилот (филиал) ташкилотларга ажратиш мақсадга мувофиқ (2 – расм). Уларнинг ўзаро муносабатлари, яъни кириш-чиқиш ҳужжатлари ўзаро тенг бошқарилади.

2-расм. Ташкилотларнинг ўзаро ҳужжат айланиш ва шаклантириш схемаси.

2-расмда ташкилотлараро маълумотларни, ҳужжатларни реал вақт мобайнида амалга оширила деб, уни

$$x_1 = x_1(t), x_2 = x_2(t), x_3 = x_3(t), x_4 = x_4(t), x_5 = x_5(t)$$

каби ифодалаш мумкин. Бунда ташкилотларнинг ички имкониятидан келиб чиққан ҳолда ЭХА тизимини жорий қилиш зарур. ЭХАТининг ташкилотларда ўзаро ҳужжат айланиш хусусиятидан, автоматлаштирилган бошқарув тизимларини лойиҳалаш тамойиллари асосида қуйидаги 4 гуруҳга ажратилди. А.К.Ивановнинг ташкилотларда ҳужжатларни бошқаришнинг математик моделлари асосида ҳар бир гуруҳнинг математик моделларини қурамиз[4].

Локал ЭХА - ташкилотнинг ички ЭХА тизими бўлиб, фақат ички бўлимлар билан ҳужжат айланиш учун мўлжалланган. Бу тизимнинг ҳужжат айланиши ташқи ҳужжатларсиз шаклантиришни 2-расм бўйича тасвирлаш ва математик ифодасини (1) бўйича аниқланади.

3-расм. Локал ЭХА тизимида ҳужжатларни бошқариш ва шаклантириш схемаси.

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = -k_1 x_1 \\ \frac{dx_2}{dt} = k_1 x_1 - k_2 x_2 \\ \frac{dx_3}{dt} = k_2 x_2 - k_3 x_3 \\ \frac{dx_4}{dt} = k_2 x_2 - k_4 x_4 \\ \frac{dx_5}{dt} = k_3 x_3 + k_4 x_4 \end{cases}$$

(1)

3-расм ва (1) математик моделда x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 - ташкилотнинг ички бўлимларидаги ҳужжатларнинг реал вақтдиги маълумотлари, k_1, k_2, k_3, k_4 - ташкилотнинг ҳар бўлимига мос босқичда ҳужжатларни

шаклантириш коэффициенти. (1) математик моделни доимий вариация усули билан ечиш мумкин ва Локал ЭҲА тизимида ҳар бир бўлимдаги ҳужжатларга ишлов бериш ва

бошқаришнинг аналитик ечими олинади. Тармоқларнинг техник таъминоти асосида Локал ЭҲАни қуйидагича ифодаланади (4-расм).

4-расм. Локал ЭҲА тизимининг техник таъминотга асосланган диаграммаси.

Локал ЭҲА тизимининг техник таъминотга асосланган диаграммасида Ягона бошқариш ва ҳисоблаш сервери, ёрдамчи серверлар (вакт бошқариш, маълумотлар базаси, сервер файл) ҳамда автоматлашган ишчи жойлар, техник қурилмаларнинг ўзаро ҳақорлик интеграцияси асосида ишлаши келтирилган.

Корпоратив ЭҲА – ташкилотлар ва уларнинг мақсад, манфаатларидан келиб чиққан ҳолда таклиф берилган ва VPN негизида ҳимояланган ҳужжат айланиш тизимидир. Бундай тизимнинг ҳужжат айланишида ички ҳужжатларсиз 5-расм бўйича тасвирлаш ва математик ифодасини (2) бўйича аниқлаш мумкин.

5-расм. Корпоратив ЭҲА тизимида ҳужжатларни бошқариш ва шаклантириш схемаси.

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = k_2^*x_2 + k_3^*x_3 + k_4^*x_4 - x_1 \cdot (k_2 + k_3 + k_4) \\ \frac{dx_2}{dt} = k_2x_1 - k_2^*x_2 \\ \frac{dx_3}{dt} = k_3x_1 - k_3^*x_3 \\ \frac{dx_4}{dt} = k_4x_1 - k_4^*x_4 \end{cases} \quad (2)$$

5-расм ва (2) математик моделда x_1 - жорий ташкилот, x_2 - юқори ташкилот, x_3 - тенгдош ташкилот, x_4 - қуйи ташкилотлардаги ҳужжатларнинг реал вақтдаги маълумотлари, мос равишда k_2, k_3, k_4 - ташкилотнинг ҳужжат айланиш босқичда жорий ташкилотнинг чиқувчи ва ҳамкор ташкилотнинг кирувчи ҳужжатларни шаклантириш коэффициенти. k_2^*, k_3^*, k_4^* - ташкилотнинг ҳужжат айланиш босқичда жорий ташкилотнинг кирувчи ва ҳамкор ташкилотнинг чиқувчи ҳужжатларни шаклантириш коэффициенти. (2) математик моделни доимий вариация усули билан ечиш мумкин ва корпоратив ЭҲА тизимида ҳар бир

ташкilotдаги хужжатларга ишлов бериш ва бошқаришнинг аналитик ечими олинади. Тармоқларнинг техник таъминоти асосида

Корпоратив ЭХАни қуйидагича ифодаланади (6-расм).

6-расм. Корпоратив ЭХА тизимининг техник таъминотга асосланган диаграммаси.

Бу диаграммада почта, Proxy-сервер, LAN ва VPN контроллерлар билан биргаликда локал ЭХА тармоқларининг боғланганлиги ифодаланган.

Минтақавий ЭХА – ташкilotлар ва уларнинг турли/бир хил мақсад, манфатларидан, бошқарув аппарати ва ҳамкорлик, фаолият ресурсларидан келиб чиқиб, бошқарув органи томонидан таклиф қилинган ҳамда очик ёки ёпиқ тузилмада хужжат айланиш тизимидир. Бундай тизимнинг хужжат айланиши ички ва ташқи хужжатлар билан 7-расм бўйича тасвирлаш ва математик ифодасини (3) бўйича аниқлаш мумкин.

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = k_2^*x_2 + k_3^*x_3 + k_5^*x_5 - k_2x_1 - k_3x_1 - k_5x_1 \\ \frac{dx_2}{dt} = -k_2^*x_2 + k_2x_1 \\ \frac{dx_3}{dt} = k_3x_3 - k_3^*x_1 \\ \frac{dx_5}{dt} = k_5x_5 - k_5^*x_1 \end{cases} \quad (3)$$

7-расм ва (3) математик моделда x_1 - жорий ташкilot, x_2 - юқори ташкilot, x_3 - тенгдош ташкilot, x_5 - ташкilot хузиридаги (филиал) ташкilotлардаги хужжатларнинг реал вақтдаги маълумотлари, мос равишда k_2, k_3, k_5 - ташкilotнинг хужжат айланиш босқичда жорий ташкilotнинг чиқувчи ва ҳамкор ташкilotнинг кирувчи хужжатларни шакллантириш коэффиценти. k_2^*, k_3^*, k_5^* - ташкilotнинг хужжат айланиш босқичда жорий ташкilotнинг кирувчи ва ҳамкор ташкilotнинг чиқувчи хужжатларни шакллантириш коэффиценти. (3) математик моделни доимий вариация усули билан ечиш мумкин ва минтақавий ЭХА тизимида ҳар бир ташкilotдаги хужжатларга ишлов бериш ва бошқаришнинг аналитик ечими олинади.

7-расм. Минтақавий ЭХА тизимида хужжатларни бошқариш ва шакллантириш схемаси

8-рasm. Минтақавий ЭҶА тизимининг техник таъминотга асосланган диаграммаси

8-рasmда келтирилган тармоқ диаграммада Алоко сервери, контентни ўзгартириш ва хизмат кўрсатиш серверлари, тармоқ ишини умумийлаштириш учун кластер қурилма, почта, Proxy-сервер, LAN to LAN қурилмаси, LAN ва VPN контроллерлар билан биргаликда локал ЭҶА тармоқларининг боғланганлиги ифодаланган. Бундан эса бу тармоқ локал ва корпоратив тармоқларни ўзида мужассамлаштирган ҳисобланади.

Глобал ЭҶА – халқаро ташкилотлар ва уларнинг турли/бир хил мақсад ва манфаатлари, давлатлараро ҳамкорлик сиёсати ва бошқарув аппарати, фаолият ресурсларидан келиб чиқиб, давлатлараро ҳамкорлик ва ташқи ишлар органлари розилиги билан ўзаро ҳамкорликда таклиф қилинган ҳужжат айланиш тизими. Бундай тизимнинг ҳужжат айланиши ташқи ва бошқарув ҳужжатлар билан 9-рasm бўйича тасвирлаш ва математик ифодасини (4) бўйича аниқлаш мумкин.

9-рasm. Глобал ЭҶА тизимида ҳужжатларни бошқариш ва шакллантириш схемаси

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = k_2x_2 - k_1x_1 \\ \frac{dx_2}{dt} = k_1x_1 + k_{21}^*x_2^* - k_{21}x_2 - k_2x_2 \\ \frac{dx_2^*}{dt} = k_{21}x_2 - k_{21}^*x_2^* + k_1^*x_1^* - k_2^*x_2^* \\ \frac{dx_1^*}{dt} = k_2^*x_2^* - k_1^*x_1^* \end{cases} \quad (4)$$

9-рasm ва (4) математик моделда x_1, x_1^* - халқаро юқори ташкилотларнинг қуйи ташкилоти, x_2, x_2^* - халқаро юқори ташкилот. Ташкилотлардаги ҳужжатларнинг реал вақтдаги маълумотлари мос равишда k_1, k_1^* - халқаро юқори ташкилотга кирувчи ва қуйи ташкилотнинг чиқувчи ҳужжатларни шакллантириш коэффициенти. k_2, k_2^* - халқаро юқори ташкилотдан чиқувчи ва қуйи ташкилотнинг кирувчи ҳужжатларни шакллантириш коэффициенти, k_{21}, k_{21}^* - халқаро юқори ташкилотдан чиқувчи ва кирувчи ҳужжатларни шакллантириш коэффициенти. (4) математик моделни доимий вариация усули билан ечиш мумкин ва глобал ЭҶА тизимида ҳар бир халқаро ташкилот ва ташкилот остидаги ташкилотда ҳужжатларга ишлов бериш ва бошқаришнинг аналитик ечими олинади. Бу тармоқ техник таъминотга асосланган диаграммаси 10-рasmда келтирилган.

10-расм. Глобал ЭҲА тизимининг техник таъминотга асосланган диаграммаси

Глобал ЭҲА тизимининг техник таъминотга асосланган диаграммасида локал, корпоратив, минтақавий ЭҲА тизимларининг элементларини кўриш мумкин. Чунки бу тармоқда ЭҲАда ҳалқаро юқори ташкилотлар ва уларнинг тенгдош ва куйи ташкилотлари орасида ЭҲА амалга оширилади. Бу тармоқдаги фарқли техник воситаларга Брандмауэр, WWW сервер, Спутник антенналар ҳисобланади.

Таснифланган ЭҲАТларининг синфлари ва мос ҳолда (1), (2), (3), (4) математик моделларнинг аналитик ечимлари орқали ЭҲА тизимидаги ҳужжатларга ўзаро аниқлигини бошқариш мумкин. Математик моделлар асосида ташкилотнинг локал, корпоратив, минтақавий ва глобал (агар мавжуд бўлса) ЭҲАТларида ҳужжат айланиш вақтини аниқлаш, ташкилотларга йиллик даромадларининг 5% дан 10 %га оширишади. Етакчи мутахассис ва олимларнинг фикрича мазкур математик моделларнинг аҳамияти аниқлик нуқтаи назаридан назарий ва унинг амалиётга жорий қилиш, худди шунингдек, бошқа ахборот тизимларинг реал вақт давомида маълумотларга ишлов бериш ва бошқаришнинг математик моделарини куриш учун ёндашув бўлиб хизмат қилади.

ЭҲА тизимларда ЭҲга ишлов беришда куйидаги элемент ва талабларни инobatга олиш муҳимдир:

1. ЭҲА тизимидаги объектлар сони (автоматлаштирилган ишчи жойлар);

2. ЭҲларни энг паст даражадан узатишда икки ва уч даражали иерархик даражалар асосида амалга ошириш;

3. ЭҲларини узатишда икки ва уч даражали иерархик босқичда юқори даражалардан куйи даражаларга йўналтирилганлиги

4. Ишлов бериш жараёнида ЭҲлар миқдори ўзгармайди ва объектларда ЭҲга ишлов бериш тезлигига боғлиқ ахборот ресурслари ҳажмидан чизикли ҳисобланади;

Бундай талаблар ва элементлар асосида берилган ЭҲАТнинг ҳужжат айланиши ички ҳужжатлар асосида 3-расм бўйича тасвирлаш ва унинг (1) математик ифодасини бўйича аниқланган. (1) математик моделни ечиш учун турли хил ёндашувлардан фойдаланиш мумкин [5, 6].

Фараз қилайлик, (1) математик моделнинг ечимлари куйидагида аниқланган бўлсин.

$$x_1 = a_1 e^{\lambda t}, x_2 = a_2 e^{\lambda t}, x_3 = a_3 e^{\lambda t}, x_4 = a_4 e^{\lambda t}, x_5 = a_5 e^{\lambda t}$$

Дастлабки (1) математик модел системасига аниқланган ечимлар асосида алмаштириб, $e^{\lambda t}$ га қискартирасмиз. $a = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ га боғлиқ бўлган номаълум бўлган алгебраик тенгламалар системасига келтирилади ва у куйидагича:

$$\begin{cases} a_1\lambda + k_1a_1 = 0; \\ k_1a_1 - k_2a_2 - a_2\lambda = 0; \\ k_2a_2 - k_3a_3 - a_3\lambda = 0; \\ k_2a_2 - k_4a_4 - a_4\lambda = 0; \\ k_3a_3 + k_4a_4 - a_5\lambda = 0; \end{cases} \quad (5)$$

Бу система $a = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ га боғлиқ бўлган номаълум аниқлаш учун коэффициентлардан M матрицани ҳосил қиламиз ва унинг детерминанти қуйидагича бўлсин.

$$\det \begin{bmatrix} \lambda + k_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ k_1 & -k_2 - \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_2 & -k_3 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & k_2 & 0 & -k_4 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & k_3 & k_4 & -\lambda \end{bmatrix} = 0$$

Детерминант $\det(M) = 0$ бўлиши учун қуйидаги қўпайтманинг ечимларни топиш керак.

$$(\lambda + k_1) \cdot (\lambda + k_2) \cdot (\lambda + k_3) \cdot (\lambda + k_4) \cdot \lambda = 0$$

Чизиқли ёндашув асосида юқоридаги қўпайтманинг илдизларини қуйидагича аниқлаб олинади.

$$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -k_1, \lambda_3 = -k_2, \lambda_4 = -k_3, \lambda_5 = -k_4$$

Ҳар бир аниқланган

$$\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5) \text{ учун мос}$$

$a = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ коэффициентларни аниқланади. Бунинг учун (5) тенгламалар системасига ўрнига қўйиб аниқланади. – жадвалга аниқланган коэффициентлар келтирилган.

1-жадвал.

$\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5)$ учун мос $a = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ коэффициентлар

λ	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
$\lambda_1 = 0$	0	0	0	0	1
$\lambda_2 = -k_1$	1	$\frac{-k_1}{k_1 - k_2}$	$\frac{k_1 \cdot k_2}{(k_1 - k_2) \cdot (k_1 - k_3)}$	$\frac{k_1 \cdot k_2}{(k_1 - k_2) \cdot (k_1 - k_4)}$	$\frac{k_2 \cdot k_3}{(k_1 - k_2) \cdot (k_1 - k_3)} + \frac{k_2 \cdot k_4}{(k_1 - k_2) \cdot (k_1 - k_4)}$
$\lambda_3 = -k_2$	0	1	$\frac{k_2}{k_2 - k_3}$	$\frac{k_2}{k_2 - k_4}$	$\frac{k_3}{(k_2 - k_3)} + \frac{k_4}{(k_2 - k_4)}$
$\lambda_4 = -k_3$	0	0	1	0	-1
$\lambda_5 = -k_4$	0	0	0	1	-1

$\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5)$ га мос

$a = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ коэффициентлар асосида (1) математик моделнинг фундаментал ечимларини қуйидагича аниқланади.

$$x_1 = e^{-k_1 t},$$

$$x_2 = \frac{-k_1}{k_1 - k_2} e^{-k_1 t} + e^{-k_2 t},$$

$$x_3 = \frac{k_1 \cdot k_2}{(k_1 - k_2) \cdot (k_1 - k_3)} e^{-k_1 t} + \frac{k_2}{k_2 - k_3} e^{-k_2 t} + e^{-k_3 t},$$

$$x_4 = \frac{k_1 \cdot k_2}{(k_1 - k_2) \cdot (k_1 - k_4)} e^{-k_1 t} + \frac{k_2}{k_2 - k_4} e^{-k_2 t} + e^{-k_4 t},$$

$$x_5 = \left(\frac{k_2 \cdot k_3}{(k_1 - k_2) \cdot (k_1 - k_3)} + \frac{k_2 \cdot k_4}{(k_1 - k_2) \cdot (k_1 - k_4)} \right) e^{-k_1 t} + \left(\frac{k_3}{(k_2 - k_3)} + \frac{k_4}{(k_2 - k_4)} \right) e^{-k_2 t} + e^{k_3 t} + e^{k_4 t}$$

Ушбу олинган ечим орқали ЭҲА тизимларида барча кетма-кет ЭҲларга ишлов бериш ва бошқариш вақтини олдиндан аниқлаш мумкин.

ЭҲАТларнинг иерархик тузилмаларда ташкилотдан юқори ва тенгдош ташкилотларга асосланган тизимларида ЭҲларга ишлов бериш ва бошқаришнинг математик моделини ҳам ифодалаш мумкин, масалан, (2), (3), (4) математик моделлар. Бунда ташкилотларга ЭҲларга ишлов беришда иерархик тизим, яъни маълумот қуйи даражадаги ташкилотлардан тақдим этилади. Қабул қилинган ЭҲларни ишлов беришни умумлаштириш юқори ташкилотлар томонидан амалга оширилади ва улар учун дастлабки маълумотлар ҳисобланади [7]. Икки даражали иерархик ЭҲАТларида ЭҲларга ишлов беришнинг бошқариш ва шакллантириш 2, 3, 4. – расмларда келтирилган.

Фараз қилайлик, иерархик тузилмаларда қуйи ташкилотлардан энг юқори ташкилотларга тамойилига асосланган кирувчи/чиқувчи ЭХлар учун умумий ҳажми ишлов бериш жараёнида ўзгармайди ва умумлашган математик модели қуйидаги аниқлансин.

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = \sum_{i=2}^n k_i x_i - k_1 x_1; \\ \frac{dx_2}{dt} = k_2 (x_1 - x_2); \\ \dots\dots\dots \\ \frac{dx_n}{dt} = k_n (x_1 - x_n); \\ \frac{dx}{dt} = k_1 x_1 \end{cases} \quad (6)$$

Бунда x – энг юқори ташкилот ЭХлари миқдори, x_1, x_2, \dots, x_n – тенгдош ташкилотлар ЭХлари миқдори, шунингдек, x_1 – энг юқори ташкилотга бўйсинувчи ташкилоти ЭХлари миқдори, $k = (k_i), i = 1, \dots, n$ – ЭХларга ишлов бериш ва бошқаришга кетган вақт коэффициентлари.

(6) тенгламалар системасининг ечими ўзгарувчиларни ажратиш, интеграллаш йўли орқали $x_i, i = 2, 3, \dots, n$ топилади:

$$\frac{dx_i}{d(x_1 - x_i)} = k_i dt; \quad \text{бундан эса} \quad -\ln(x_1 - x_i) = k_i t + C;$$

$$x_i = x_1 + C e^{-k_i t},$$

Бунда C доимий ўзгармас $t = 0, x_i = 0$ бошланғич шартлардан фойдаланиб топилади.

$$x_1 + C e^{-k_i \cdot 0} = 0,$$

$$C = -x_1$$

Бундан эса, $x_2 = x_1 (1 - e^{-k_2 t}), \dots, x_n = x_1 (1 - e^{-k_n t})$ аниқлаб олинади.

(6) тенгламалар системаси учун ечимлардан фойдаланиб, доимий ўзгарувчанлик усули билан x, x_1 ечимлар топилади:

$$\frac{dx_1}{dt} = \sum_{i=2}^n k_i x_i - k_1 x_1;$$

$$x_1 = C(t) e^{-k_1 t};$$

$$\frac{dC(t) e^{-k_1 t}}{dt} = \sum_{i=2}^n k_i x_i = \sum_{i=2}^n k_i \left[x_1 (1 - e^{-k_i t}) \right];$$

$$\frac{dC(t)}{dt} = \sum_{i=2}^n k_i x_1 e^{k_1 t} - \sum_{i=2}^n k_i e^{(k_1 - k_i) t};$$

$$C(t) = \sum_{i=2}^n \int k_i x_1 e^{k_1 t} - \sum_{i=2}^n \int k_i e^{(k_1 - k_i) t} dt + C = \sum_{i=2}^n k_i x_1 e^{k_1 t} - \sum_{i=2}^n \frac{k_i e^{(k_1 - k_i) t}}{(k_1 - k_i)} + C;$$

$$x = e^{-k_1 t} \left(\sum_{i=2}^n k_i x_1 e^{k_1 t} - \sum_{i=2}^n \frac{k_i e^{(k_1 - k_i) t}}{(k_1 - k_i)} + C \right)$$

Бунда C доимий ўзгармас $t = 0, x_i = 0$ бошланғич шартлардан фойдаланиб топилади.

$$C = - \sum_{i=2}^n k_i x_1 + \sum_{i=2}^n \frac{k_i}{(k_1 - k_i)}$$

(6) тенгламалар системасининг ечимлари иерархик тузилмаларда кирувчи ЭХларга ишлов бериш ва бошқаришни $k = (k_i), i = 1, \dots, n$ – коэффициентлар асосида аниқлаб беради.

ЭХАТларида иерархик тузилмаларида ЭХларга ишлов бериш энг юқори ташкилотлардан қуйи ташкилотларга асосланган тамойили ҳам мавжуд. Яъни, қуйи ташкилотлардан энг юқори ташкилотларга асосланган тамойили тескариси. Бунда кирувчи/чиқувчи ЭХлар учун умумий ҳажми ишлов бериш жараёнида ўзгармайди ва умумлашган математик модели қуйидаги аниқлансин.

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = k_1 (x - x_1); \\ \frac{dx_2}{dt} = k_1 x_1 - k_2 x_2; \\ \dots\dots\dots \\ \frac{dx_n}{dt} = k_1 x_1 - k_n x_n \end{cases} \quad (7)$$

бунда x – энг юқори ташкилот ЭХлари миқдори, x_1 – энг юқори ташкилотнинг бўйсинувчи ташкилот ЭХлари миқдори, $k = (k_i), i = 1, \dots, n$ – ЭХларга ишлов бериш ва бошқаришга кетган вақт коэффициентлари.

(7) тенгламалар системасининг ечимини ўзгарувчиларни ажратиш ва интеграллаш усули билан топилади.

$$\frac{dx_1}{d(x - x_1)} = k_1 dt;$$

$$-\ln(x - x_1) = k_1 t + C;$$

$$x_1 = x + C e^{-k_1 t},$$

Бунда C доимий ўзгармас $t = 0, x_1 = 0$ бошланғич шартлардан фойдаланиб топилади.

$$\begin{aligned}x + Ce^{-k_1 t} &= 0, \\C &= -x \\x_1 &= x(1 - e^{-k_1 t})\end{aligned}$$

(7) тенглама системаси ечимларини

вариация усули билан олинади:

$$\frac{dx_i}{dt} = k_1 x(1 - e^{-k_1 t}) - k_i x_i, \quad i = 2, \dots, n;$$

$$x_i = C(t)e^{-k_i t};$$

$$\frac{dC(t)}{dt} e^{-k_i t} = k_1 x(1 - e^{-k_1 t});$$

$$\frac{dC(t)}{dt} = k_1 x e^{-k_1 t} - k_i x e^{(k_i - k_1)t};$$

$$C(t) = \int k_1 x e^{-k_1 t} dt - \int k_i x e^{(k_i - k_1)t} dt + C = \frac{k_1 x}{k_1} e^{-k_1 t} - \frac{k_i x}{(k_i - k_1)} e^{(k_i - k_1)t} + C;$$

$$x_i = e^{-k_i t} \left(\frac{k_1 x}{k_1} e^{-k_1 t} - \frac{k_i x}{(k_i - k_1)} e^{(k_i - k_1)t} + C \right)$$

Бунда C доимий ўзгармас $t = 0$, $x_1 = 0$ бошланғич шартлардан фойдаланиб топилади ва у қуйидагига тенг.

$$e^{-k_1 \cdot 0} \left(\frac{k_1 x}{k_1} e^{-k_1 \cdot 0} - \frac{k_i x}{(k_i - k_1)} e^{(k_i - k_1) \cdot 0} + C \right) = 0;$$

$$C = \frac{k_1 x}{k_1} - \frac{k_i x}{(k_i - k_1)},$$

$$x_i = \frac{k_1 x}{k_1} - \frac{k_i x}{(k_i - k_1)} e^{-k_1 t} - \frac{k_i x}{k_1} e^{-k_1 t} + \frac{k_1 x}{(k_i - k_1)} e^{-k_1 t}, \quad i = 2, \dots, n$$

Олинган натижалар иерархия тузилишидаги энг юқори ташкилотлар учун

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мўминов .Б.Б., Даулетов А.Б . Хужжатларни таснифлаш учун конструктор яратиш / Муҳаммад ал-хоразмий авлодлари Илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнал. 1(19)/2022.Б 9-13
2. Петров Ю.Ю. Методы управления промышленным предприятием на основе электронного документооборота / Санкт-Петербург: ИНЖЕКОН, 2003 г., 204с.
3. Киреев В.М. Совершенствование автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства на основе использования электронного документооборота: на примере ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод» / Москва: МГТУ «Станкин», 2000 г., 132с.
4. Иванов А.К. Динамических моделей информационных процессов иерархических систем управления // Автоматизация процессов управления. – 2016. - № 3(45). – С. 4-17.
5. Bahodir Muminov, Adilbek Dauletov. Mathematical and Information Model of Electronic Document Management System 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (2021): pp. 01-04.
6. Мўминов Б.Б., Адилбек Даулетов / электрон хужжат айланиш тизимларининг таъминотлари // “Транспорта инновацион ахборот технологияларини ривожлантиришнинг долзарб масалалари” I-Республика илмий-техник анжуманинг материаллари.Ташкент-2021. –Б. 101-105
7. Бобылева М.П. Управленческий документооборот: от бумажного к электронному. Вопросы теории и практики. М.: Изд-во «ТЕРМИКА», 2016. – 360 с.
8. Жеребенкова А.В. Документооборот на предприятии / А.В. Жеребенкова. - М.: Вершина; Издание 2-е, 2011. - 384 с.

ечимларни умумий шаклда яратишга имкон бермаслиги мумкин, ammo умуман олганда, қуйи даражадаги тенгдош ташкилотларда ЭҲларга ишлов бериш жараёнини кўриб чиқиш, таҳлил қилишга имкон беради[9,10]. Тажрибалар шуни кўрсатдики, (1) – (4) математик моделларнинг ечимлари ЭҲАТларидан фойдаланиш истиқболли комплексда ЭҲларга ишлов бериш жараёнларининг тавсифини изоҳлаб беради.

Тақлиф этилган (1) – (4), (6), (7) математик моделлар ЭҲАТларида ЭҲга ишлов бериш ва бошқариш тезлиги ечимларини топишга имкон беради. ЭҲларини таҳрир қилиш ва узатиш маълум аниқ мос тенгламалар системасининг аналитик ечимлар жараёнларининг миқдорий тавсифлаш имкон беради. Бу эса ўз навбатида ЭҲАТларнинг ривожланиши ва самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Муайян даражадаги мураккабликка, яъни босқичлар сони билан белгиланадиган кетма-кет ишлов бериш ёки иерархия даражаларининг сони эга ЭҲАТларини математик моделлаштириш натижаларини амалиётга қўллаш мураккаб тизимларни таҳлил қилишга ўтишга имкон яратади.

9. Иванов А.К. Дифференциальные модели обработки информации в органах управления иерархической АСУ // Автоматизация процессов управления. – 2015. - № 4(42). – С. 15-26.
10. Иванов А.К. Моделирование иерархических систем. –Ульяновск: УлГТУ,2014. 275 с.
11. Мўминов Б.Б., Адилбек Даулетов «Замонавий таълимда математика, физика ва рақамли технологияларнинг долзарб муаммолари ва ютуқлари» мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси тўплами. Ташкент-2021. –Б. 765-768
12. Иванов А.К. Оптимизация устойчивости иерархических систем управления // Автоматизация процессов управление. -2015. -№ 3(41). –С. 23-33.
13. Касьянова Г.Ю. Документооборот. Основные средства. - М.: АБАК, 2010. - 256 с.
14. Кузнецов С. Л. Современные технологии документационного обеспечения управления ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2017 г. -470 с.
15. Лушников В. В., Бондарев А.В. 1С: Документооборот. 200 вопросов и ответов. - М.: 1С-Публишинг, 2014. -298 с.